

QUVA ETNOTOPONIMINING KELIB CHIQISHIGA DOIR

G.Jo'raboyeva

FarDU dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17615201>

O'rta asrlarga xos Quva shahri eramizdan oldingi I asrda shakllanib, V-VIII asrlarda eng gullagan, obod qiyofaga kirgan. IX-XII asrlarga kelib esa, shahar qayta tiklanib, Farg'onada Axsikent bilan birga muhim markazga aylangan [1; 13].

Quva astionimi X asr geografik manbalaridan boshlab, *Qubo* tarzida tilga olinadi. Istaxriyning "Kitob masolik al-mamolik" asarida shahar tavsifiga oid quyidagi ma'lumotlar qayd etilgan: "*Qubo kattaligi jihatidan Axsiketga teng. Butun viloyatning eng chiroyli joyi shu yer. Bu yerda ko'xandiz, shahriston va rabod bor. Ko'xandiz buzilib ketgan. Jome' masjidi ko'xandizda, bozor, amirlar saroyi, zindon rabodda joylashgan. Rabod devor bilan o'rab olingan, u yerda bog'u bo'stonlar bor, oqar suvlari mo'ldir*" [2; 174].

"Hudud ul-olam" asarida Quva haqida shunday ma'lumotlarni o'qish mumkin: "*Qubo – katta shahar, bu Farg'ona nohiyatidagi eng obod shahar erur*" [3; 16].

Ishoqxon Ibrat "Farg'ona tarixi" asarida Quva astionimiga oid bir qancha ma'lumotlarni keltirib o'tish barobarida ushbu joyni vodiy shaharlarining eng qadimiysi deb ko'rsatadi: "*Farg'ona bino bo'lmasdan bino bo'lgan shahar Qubo edi*" (277-bet). Shuningdek, Quvani poytaxt shahar sifatida ta'riflaydi: "*Quboni Qubod (No'shiravonning otasi) o'zi bino qilgan ekan. Farg'onaning poytaxti ul vaqtda Qubo ekan. Va ba'zi vaqtlarda Axsikent poytaxt bo'lgan ekan*" (278-bet). Astionimning nomlanishini esa Sosoniylar davlatining mashhur hukmdori No'shiravon (Anushervoni odil) ning otasi Qubod (488-531) nomi bilan bog'laydi: "*Yana "Ajoyib ul-buldon" da masturdurki, Farg'onani ikkinchi Eron podsholaridan olti yuz o'ttiz birinchi melodiya No'shiravon binosi debdurlar. Bul qavlg'a dalil budurki, Farg'onada bo'lmish Qubo shahrining avvali binosi No'shirvon otasi Qubod bino qilgan deb avvalda yozulib o'tti. Qubodni o'z ismiga Qubod qo'yulub, holo "dol"ni tarkim qilib, "Qubo" yozarlar. Avomulnoslar bo'lsalar og'izda Quva derlar. Quvani hech ma'nosi yo'q*" (282-bet).

Ibrat tomonidan qayd etilgan bu ma'lumot xalq og'zaki ijodi ta'sirida yozilgan bo'lib, haqiqatdan ham Quva atamasining Eron podshohi Qayquvot (Qubod) nomidan kelib chiqqanligi ko'plab afsona va rivoyatlarda ham bayon etiladi [4; 70-71]. Bundan tashqari, Kayqubod yoki Qubod podshohligi tarixda bo'lgan hodisa hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, soha vakillarining fikricha, Qubod hukmdorligining Farg'onadan ancha olisda, Amudaryoning o'ng qirg'oqlarida

tashkil topganligi esa mazkur xulosaning u qadar to'g'ri emasligini ko'rsatadi [1; 9].

Quva etimologiyasi borasida ilmiy adabiyotlarda ham xilma-xil qarashlar mavjud. "Quva va quvaliklar" asari muallifi K.Hojimatov V.Bulatova fikrlariga asoslangan holda, hududda "Kuvushanshoh" deb atalgan ibodatxonaning bo'lganligi va bu bino Eron shohi Kuvushka tomonidan qurilganligini inobatga olib, astionim etimologiyasini Shoh Kuvushka yoki umuman, Kushon atamali bilan bog'liq deb hisoblaydi [1; 11].

A.Muhammadjonov Quva astionimi tadqiqiga bag'ishlangan maqolasida Quvani (Kaybod) – "poytaxt", ya'ni "podshoh qarorgohi va mamlakat poytaxti" degan ma'noni anglatishi haqidagi mulohazasini bayon etadi [5; 46]. N.Abdulaxatov, B.Xoshimovlar Quva atamasini "kuch-quvvat" deb talqin etadilar. Qolaversa, arabcha Qubo ham shunday ma'noni beradi [6; 7]. A.Shukurov "Quva" terminini quyidagicha izohlaydi: "Quva" toponimi Farg'onada bor. Bu so'zning keyinchalik biroz o'zgargan shakli *Kuba* – "oq" ma'nosida ham keladi. Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanida Katta Kuba qishlog'i bor. *Quva* so'zi ham tatarlarda "kuba" sifatida "oq" deganidir" [8; 58].

S.Qorayev astionimni qipchoq urug'i tarkibida yoki Qo'ng'iro't o'zbeklari tarkibida bo'lgan *quba (quva)* etnonimi bilan aloqador degan fikrni ilgari suradi. Olim fikricha, *quba (quva)* – umumturkiy etnonimdir. Qirg'izlarning cherik qabilasi tarkibida *quba* degan yirik urug' bo'lgan. Ozarbayjondagi *Quba, Qubali, Qubaderesi*, Turkmanistondagi *Kubatog'*, O'zbekistondagi *Quva* toponimlari *quba* etnonimidan nom olgan [9; 163].

Bu boradagi talqinlar ichida tarixchi va arxeolog B.Matboboyevning qarashlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Olim xulosasiga ko'ra, turk qavmlaridan biri sag'aylarda Quba xudosi bo'lgan. Unga ko'ra, ushbu ilohga har yili uchqur otlarni qurbonlik qilganlar. Keltirilgan etnografik ma'lumotni Qubo uchun kam bo'lsa-da yaqinlik joyi bor. Birinchidan, nomida o'xshashlik, ikkinchidan, aytilganidek, sag'aylarda Quba xudosisiga otlar qurbonlik qilishgan. Agar eslaydigan bo'lsak, qadimgi Dayyuan (Farg'ona) otlari hozirgi Marhamat, Aravon, Asaka hamda Quva atroflarida yetishtirilgani haqida ma'lumotlar bor. Qolaversa, joy nomlari Asaka, Axtachi otlar bilan bog'liq. Asaka – o'tliq degani, Axtachi – bu sinchi ma'nosini beradi. Shuning uchun Qubo nomi ham Quba ilohi bilan bog'liq bo'lishi ehtimoldan holi emas [10; 29]. Olim bu o'rinda mazkur izohga asos sifatida 1956-1958 yillarda arxeologik qazishmalar natijasida Quva shahristonining rabod qismidan topilgan VII-VIII asrlarga oid budda ibodatxonasi qoldiqlari bilan bog'liq ma'lumotlarni nazarda tutgan bo'lishi mumkin.

Chunonchi, ibodatxona ikkita katta zaldan iborat bo'lib, biri qurbonliklar keltirish uchun, ikkinchisi ibodat qilish uchun mo'ljallangan. Ibodatxona VIII asrda arablar tomonidan vayron etilgan. Kuchli yong'in natijasida binolar va ulardagi buyumlar yo'q bo'lib ketsa-da, lekin ikki otliq (ba'zi manbalarda ikkita ot haykali) va jangchilar, bundan tashqari, budda dini ilohlari haykallarining parchalari saqlanib qolgan (*O'zME, b. 339*).

B.Matboboyev talqinlariga yaqin izoh P.B.Lurye tomonidan ham keltirib o'tiladi, olim fikricha, Quva astionimi turkiy *quba* terminiga aloqador sanalib, u "och qo'ng'ir (ot)" ma'nosini anglatadi [11; 192]. Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida *quba at* turkiycha "qo'ng'ir rangli ot" ma'nosini ifodalaydi [12; 151].

Yuqoridagi talqin va tahlillardan kelib chiqib, Quva astionimini *quba* umumturkiy etnonimining toponimga ko'chishi natijasida yuzaga kelgan deyish mumkin. Fikrimizcha, nom dastlab "Devon"da qayd etilganidek, *quba at* ("qo'ng'ir rangli ot") shaklida bo'lib, keyinchalik hozirgi shaklga kelgan. Ya'ni, nomning morfem tuzilishi quyidagicha o'zgarib borgan: *quba at > qubaat > qubot > Qubod > Qubo > Quva*. Demak, *Qubo // Quva* nomi turkiycha *quba* etnonimining onomastik leksikaga ko'chishi asosida shakllangan va uni urug' vakillarining totemistik qarashlari asosida yuzaga kelgan etnotoponim sifatida izohlash mumkin.

Adabiyotlar:

1. Хожиматов К. Кува ва қуваликлар. – Фарғона, 2007.
2. Истахрий. Китоб ул-масолик ал-мамолик. БГА, 1-жилд.
3. Худуд ул-олам. – Тошкент: O'zbekiston, 2008.
4. Жўраев М. Ипак йўли афсоналари. – Тошлент: Фан, 1993.
5. Муҳаммаджонов А. "Кува" ёки "Қубо" топоними ва "Қубод" атамасининг этимологик асослари // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2008. – № 3.
6. Навоий асарлари луғати. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1972.
7. Муҳаммад Ризобек Хоксор. Алишер Навоий асарлари луғати. Мунтахаб ул-луғот. – Тошкент: Akadernashr, 2017.
8. Шукуров А. Нур устига ёғсин нур ёҳуд 4800 йил аввалги бир сўзимиз ҳақида дунёда бораётган баҳс тўғрисида битик. – Тошкент: Chashma print, 2013.
9. Қораев С. Ўзбекистон вилоятлари топонимлари. – Тошкент: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005.
10. Ширинов Т., Матбобоев Б., Иванов Г. Аҳмад ал-Фарғоний даврида Қубо шаҳри. – Тошкент: Фан, 1998.

11. Лурье П.Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии: дисс. канд. филол. наук. – СПб.: Институт востоковедения РАН, СПб филиал, 2004.
12. Маҳмуд Кошғарий. Девону луғоти-т-турк. III жилд. – Тошкент: Mumtoz so'z, 2016.

